

POLAND

POLAND

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КИСЛОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЗП НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С КАРБОНАТНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ С УЧЕТОМ ТРЕЩИНОВАТОСТИ ПОРОДЫ В ПЛОСКОРАДИАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ

В.Ф.Бурнашев

Доц.

Преподаватель, Самаркандский государственный университет

Ф.Ш.Иззатуллаева

Магистрант, Самаркандский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10539160>

Аннотация: Материальное моделирование – это моделирование, при котором исследование объекта происходит с использованием его материального аналога воспроизводящего основные физические, геометрические, динамические и функциональные характеристики данного объекта.

Ключевые слова: математическая модель, масса кислоты, скорость химической реакции, константа скорости реакции определяется соотношением Аррениуса, насыщенность порового пространства, плотность соли хлористого магния, концентрация соли хлористого магния, закон Дарси

Математическому моделированию процессов фильтрации жидкостей в пористой среде при кислотном воздействии на неё посвящены работы [1,2]. Математическому моделированию процессов фильтрации жидкостей и газов в трещиновато-пористых пластах при воздействии на них водой посвящено ряд работ [3,4]. В них предполагается, что при закачке в трещиновато-пористый пласт воды она вытесняет нефть из трещин, а из блоков породы в трещины поступает нефть за счет капиллярной пропитки. В данной работе представлена математическая модель кислотного воздействия на ПЗП нефтяных месторождений с карбонатными трещиновато-пористыми коллекторами. В отличие от [3,4] вытеснение нефти происходит из трещин и пористых блоков. В отличие от [1,2] рассматривается трещиновато-пористый коллектор.

Полагаем, что в процессе фильтрации в нефте-водонасыщенной трещиновато-пористой пористой среде участвуют водная фаза, состоящая из кислотной, солевой, газовой и собственно водной компонент, и нефтяная фаза. В отдельную фазу, не принимающую участия в фильтрации, выделяется порода (скелет трещиновато-пористой среды).

Газ в воде не растворяется. Порода растворяется кислотой лишь частично. Капиллярные силы не учитываются.

Для математического описания движения жидкости в трещиновато-пористой среде вводим два понятия скорости фильтрации - скорость фильтрации в системе трещин $v^{(1)}$ и скорость фильтрации в системе блоков $v^{(2)}$; два давления - давление в системе трещин $p^{(1)}$ и давление в блоках $p^{(2)}$, как это сделано в работе [1]. Обмен жидкостью между обеими средами, т. е. между пористыми блоками и трещинами, обусловленный различием давлений в этих средах обмен жидкостью происходит при достаточно медленном изменении давлений с течением времени, поэтому этот процесс можно считать квазистационарным, т. е. не зависящим явно от времени.

С учетом вышеизложенного, математическую модель кислотной обработки призабойной зоны трещиновато-пористого нефтяного пласта с карбонатным коллектором в плоскорадиальном представлении можно представить в виде уравнений.

Уравнение сохранения массы кислотной компоненты, внедряемой в пласт:

$$\frac{\partial}{\partial t} (m^{(i)} \rho_a c_a^{(i)} S_w^{(i)}) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_a c_a^{(i)} V_w^{(i)}) = -J_a^{(i)} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\rho_a D^{(i)} m^{(i)} r \frac{\partial}{\partial r} (c_a^{(i)} S_w^{(i)}) \right) + (-1)^{i-1} q_a \quad (1)$$

где $J_a^{(i)} = M_a a_v^{(i)} R_a^{(i)}$ - масса кислоты, израсходованной в единицу времени в

единице объема, $R_a^{(2)} = E_f \left(\frac{c_a^{(2)} \rho_a}{M_a} \right)$ - скорость химической реакции,

$E_f = E_f^0 \exp \left(-\frac{\Delta E}{RT} \right)$ - константа скорости реакции определяется

соотношением Аррениуса (ΔE - энергия активации, R - газовая постоянная), M_a - молекулярный вес кислоты; $V_w^{(i)}$ - скорость фильтрации

водной фазы; $m^{(i)}$ - пористость; ρ_a - истинная плотность кислоты; $c_a^{(i)}$ - массовая концентрация кислоты; $S_w^{(i)}$ - насыщенность порового

пространства; $D^{(i)}$ - коэффициент молекулярной диффузии; t - время; $a_v^{(i)} = s^{(i)} / v^{(i)}$ удельная поверхность реакции, $s^{(i)}$ - площадь поверхности

реакции, $v^{(i)}$ - объем ПЗП; $q_a = \rho_a (c_a^{(1)} + c_a^{(2)}) \frac{\alpha_w}{\mu_w} (p^{(2)} - p^{(1)})$ - массовая

скорость обмена кислотой между пористыми блоками и системой трещин, α_w - коэффициент, характеризующий интенсивность обмена водного раствора между системами блоков и трещин, μ_w - вязкость водного раствора, $p^{(i)}$ - давление; $i=1,2$, 1- трещины, 2 - пористые блоки.

Уравнение сохранения массы соли хлористого кальция, растворенной в воде, образующейся в результате химической реакции:

$$\frac{\partial}{\partial t} (m^{(i)} \rho_{sc} c_{sc}^{(i)} S_w^{(2)}) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_{sc} c_{sc}^{(i)} V_w^{(i)}) = J_{sc}^{(i)} + (-1)^{i-1} q_{sc} \quad (2)$$

где $J_{sc}^{(i)} = \gamma_{sc}^{(i)} J_a^{(i)}$ - масса соли хлористого кальция, возникшей в результате реакции в единицу времени в единице объема, $\gamma_{sc}^{(i)}$ - отношение, участвующих в реакции, молярных весов соли хлористого кальция и кислоты; $c_{sc}^{(i)}$ - концентрация соли хлористого кальция; ρ_{sc} - плотность соли хлористого кальция, $q_{sc} = \rho_{sc} (c_{sc}^{(1)} + c_{sc}^{(2)}) \frac{\alpha_w}{\mu_w} (p^{(2)} - p^{(1)})$ - массовая

скорость обмена соли хлористого кальция между пористыми блоками и системой трещин.

Уравнение сохранения массы соли хлористого магния, растворенной в воде, образующейся в результате химической реакции:

$$\frac{\partial}{\partial t} (m^{(i)} \rho_{sm} c_{sm}^{(i)} S_w^{(i)}) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_{sm} c_{sm}^{(i)} V_w^{(i)}) = J_{sm}^{(i)} + (-1)^{i-1} q_{sm} \quad (3)$$

где $J_{sm}^{(i)} = \gamma_{sm}^{(i)} J_a^{(i)}$ - масса соли хлористого магния, возникшей в результате реакции в единицу времени в единице объема, $\gamma_{sm}^{(i)}$ - отношение, участвующих в реакции, молярных весов соли хлористого магния и кислоты; $c_{sm}^{(i)}$ - концентрация соли хлористого магния; ρ_{sm} - плотность соли хлористого магния; $q_{sm} = \rho_{sm} (c_{sm}^{(1)} + c_{sm}^{(2)}) \frac{\alpha_w}{\mu_w} (p^{(2)} - p^{(1)})$ - массовая

скорость обмена соли хлористого магния между пористыми блоками и системой трещин.

Уравнение сохранения массы водной компоненты, образующейся в результате химической реакции и внедряемой в пласт:

$$\frac{\partial}{\partial t} (m^{(i)} \rho_w^0 c_w^{(i)} S_w^{(i)}) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_w^0 c_w^{(i)} V_w^{(i)}) = J_w^{(i)0} + (-1)^{i-1} q_w^0 \quad (4)$$

где $J_w^{(i)0} = \gamma_w^{(i)} J_a^{(i)}$ - масса воды, возникшей в результате реакции в единицу времени в единице объема, $\gamma_w^{(i)}$ - отношение, участвующих в реакции,

молярных весов воды и кислоты; $c_w^{(i)}$ - массовая концентрация воды; ρ_w^0 - плотность воды, $q_w^0 = \rho_w^0 (c_w^{(1)} + c_w^{(2)}) \frac{\alpha_w}{\mu_w} (p^{(2)} - p^{(1)})$ - массовая скорость обмена водой между пористыми блоками и системой трещин.

Уравнение сохранения массы углекислого газа, образующегося в результате химической реакции:

$$\frac{\partial}{\partial t} (m^{(i)} \rho_g c_g^{(i)} S_w^{(i)}) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_g c_g^{(i)} V_w^{(i)}) = J_g^{(i)} + (-1)^{i-1} q_g \quad (5)$$

где $c_g^{(i)}$ - концентрация углекислого газа в воде; ρ_g - истинная плотность углекислого газа; $J_g^{(i)} = \gamma_g^{(i)} J_a^{(i)}$ - масса углекислого газа, образованного в единицу времени в единице объема, $\gamma_g^{(i)}$ - отношение, участвующих в реакции, молярных весов углекислого газа и кислоты; $q_g = \rho_g (c_g^{(1)} + c_g^{(2)}) \frac{\alpha_w}{\mu_w} (p^{(2)} - p^{(1)})$ - массовая скорость обмена углекислого газа между пористыми блоками и системой трещин.

Уравнение сохранения массы не растворимых частиц породы, образующегося в результате химической реакции:

$$\frac{\partial}{\partial t} (m^{(i)} \rho_b c_b^{(i)} S_w^{(i)}) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_b c_b^{(i)} V_w^{(i)}) = J_b^{(i)} + (-1)^{i-1} q_b \quad (6)$$

где $c_b^{(i)}$ - концентрация не растворимых частиц породы в воде; ρ_b - истинная плотность не растворимых частиц породы; $J_b^{(i)} = \gamma_b^{(i)} J_a^{(i)}$ - масса не растворимых частиц породы, образованного в единицу времени в единице объема, $\gamma_b^{(i)}$ - отношение, участвующих в реакции, молярных весов не растворимых частиц породы и кислоты; $q_b = \rho_b (c_b^{(1)} + c_b^{(2)}) \frac{\alpha_w}{\mu_w} (p^{(2)} - p^{(1)})$ - массовая скорость обмена не растворимыми частицами породы между пористыми блоками и системой трещин.

Уравнение сохранения массы водной фазы:

$$\frac{\partial}{\partial t} (m^{(i)} \rho_w^{(i)} S_w^{(i)}) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_w^{(i)} V_w^{(i)}) = J_w^{(i)} + (-1)^{i-1} q_w \quad (7)$$

где $J_w^{(i)} = -J_a^{(i)} + J_{sc}^{(i)} + J_{sm}^{(i)} + J_w^{0(i)} + J_b^{(i)} + J_g^{(i)}$,

$$\rho_w^{(i)} = c_A^{(i)} \rho_A + c_{sc}^{(i)} \rho_{sc} + c_{sm}^{(i)} \rho_{sm} + c_w^{(i)} \rho_w^0 + c_b^{(i)} \rho_b + c_g^{(i)} \rho_g,$$

$$q_w = q_w^0 + q_a + q_{sc} + q_{sm} + q_b + q_g.$$

Уравнение сохранения массы нефтяной фазы:

$$\frac{\partial}{\partial t} (m^{(i)} \rho_o S_o^{(i)}) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial x} (r \rho_o V_o^{(i)}) = (-1)^{i-1} q_o \quad (8)$$

где $S_o^{(i)}$ - насыщенность порового пространства нефтью; ρ_o - плотность нефти; $q_o = \rho_o \frac{\alpha_o}{\mu_o} (p^{(2)} - p^{(1)})$ - массовая скорость обмена нефтью между пористыми блоками и системой трещин, α_o - коэффициент, характеризующий интенсивность обмена нефтью между системами блоков и трещин, μ_w - вязкость нефти.

Уравнение сохранения массы скелета породы:

$$\frac{\partial}{\partial t} ((1 - m^{(2)} - m^{(1)}) \rho_m) = -J_m^{(i)} \quad (9)$$

где $J_m^{(i)} = \gamma_m^{(i)} J_a^{(i)}$ - масса минерала, растворенного в единицу времени в единице объема, - отношение, участвующих в реакции, молярных весов минерала и кислоты; ρ_m - истинная плотность породы.

Уравнение изменения положения фронта кислоты:

$$\frac{dr_f^{(i)}}{dt} = \gamma_m^{(i)} \frac{\rho_a}{\rho_m} V_{fa}^{(i)} c_{fa}^{(i)} \quad (10)$$

где $V_{fa}^{(i)}$ и $c_{fa}^{(i)}$ - скорость потока и концентрация кислоты на фронте кислоты.

Для скорости фильтрации фаз используется закон Дарси:

$$V_w^{(i)} = -\frac{K^{(i)} k_w^{(i)}}{\mu_w} \frac{\partial p^{(i)}}{\partial r}, \quad V_o^{(i)} = -\frac{K^{(i)} k_o^{(i)}}{\mu_o} \frac{\partial p^{(i)}}{\partial r}, \quad (11)$$

где, $k_w^{(i)}$, $k_o^{(i)}$ - абсолютная и относительные фазовые проницаемости воды и нефти.

Для вычисления абсолютной проницаемости используется следующая эмпирическая зависимость:

$$K^{(i)} = K_0^{(i)} \left(\frac{m^{(i)}}{m_0^{(i)}} \right)^{\eta^{(i)}} \quad (12)$$

где

$\eta^{(i)}$ - константы, определяемые по экспериментальным данным; $m_0^{(i)}$, $K_0^{(i)}$ - начальная пористость и абсолютная проницаемость.

Уравнение изменения удельной поверхности реакции принимается в виде:

$$a_v^{(i)} = a_0^{(i)} \frac{(1 - m^{(2)} - m^{(1)})}{(1 - m_0^{(2)} - m_0^{(1)})} \quad (13)$$

где $a_0^{(i)}$, $m_0^{(i)}$ - начальная удельная поверхность и пористость.

Добавляя очевидные равенства

$$S_o^{(i)} + S_w^{(i)} = 1, \quad c_a^{(i)} + c_{sc}^{(i)} + c_{sm}^{(i)} + c_w^{(i)} + c_b^{(i)} + c_g^{(i)} = 1; \quad (14)$$

уравнения состояния

$$\rho_w^0 = \rho_w^0(p), \quad \rho_\alpha = \rho_\alpha(p), \quad \alpha = \{o, a, sc, sm, g, b\}; \quad (15)$$

зависимости для вязкостей

$$\mu_w = \mu_w(p), \quad \mu_o = \mu_o(p) \quad (16)$$

и относительных фазовых проницаемостей

$$k_o^{(i)} = \begin{cases} \frac{(1 - S_w^{(i)})}{(1 - S_{we}^{(i)})} & S_w^{(i)} > S_{we}^{(i)} \\ 1 & S_w^{(i)} \leq S_{we}^{(i)} \end{cases}, \quad k_w^{(i)} = \begin{cases} \frac{(S_w^{(i)} - S_{we}^{(i)})}{(1 - S_{we}^{(i)})} & S_w^{(i)} > S_{we}^{(i)} \\ 0 & S_w^{(i)} \leq S_{we}^{(i)} \end{cases}, \quad (17)$$

где $S_{we}^{(i)}$ - остаточная водонасыщенность;

начальные условия

$$p^{(i)}(x,0) = p^{(i)0}, \quad m^{(i)}(x,0) = m^{(i)0}, \quad S_w^{(i)}(x,0) = S_w^{(i)0}, \quad S_o^{(i)}(x,0) = S_o^{(i)0}, \\ c_\alpha^{(i)}(x,0) = c_\alpha^{(i)0}, \quad \alpha = \{a, sc, sm, g, b\}; \quad (18)$$

граничные условия

$$V_w^{(i)}(0,t) = V_w^{(i)c}(t), \quad S_w^{(i)}(0,t) = 1, \quad S_o^{(i)}(0,t) = 0, \quad c_\alpha^{(i)}(0,t) = c_\alpha^{(i)c}(t), \\ \alpha = \{a, sc, sm, g, b\}, \quad p^{(i)}(L,t) = p^{(i)0}, \quad \left. \frac{\partial c_a^{(i)}}{\partial r} \right|_{x=L} = 0 \quad (19)$$

получим замкнутую систему уравнений (1) – (19), описывающих физико-химические процессы происходящие в прискваженной зоне трещиновато-пористого нефтяного пласта при ее кислотной обработке.

Список литературы:

1. Бурнашев В.Ф., Хужаеров Б.Х. Моделирование кислотной обработки доломитового коллектора призабойной зоны нефтяного пласта с учетом кольматации породы // Изв. РАН. Механика жидкости и газа, № 1, 2015. С.78-85.
2. Бурнашев В.Ф., Хужаеров Б.Х. Термокислотная обработка прискважинной зоны нефтяного пласта // Инженерно-физический журнал, т. 88, № 3, 2015. С. 1-10.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

3. Басниев К. С, Кочина И. Н., Максимов В. М. Подземная гидромеханика. - М.: Недра, 1993. 416 с.
4. Ю. П. Желтов Механика нефтегазоносного пласта. - М.: Недра, 1975. 216 с.